

Metodología para el diseño de recursos educativos para la enseñanza de programación en Joven Club para los niños.

Darlin Diaz Rodríguez ^{1*}, Rey Segundo Guerrero Proenza ²,

¹ Joven Club de Computación y Electrónica. Palacio Central de la Computación y la Electrónica. Calle Reina # 2 / Amistad y Águila. Centro Habana., La Habana, Cuba. +5352073885. darlin.diaz@jovenclub.cu

² Centro Nacional de Educación a Distancia, Universidad de Ciencias Informáticas. Universidad de Ciencias Informáticas. Km 2½ Autopista La Habana - San Antonio de los Baños, La Habana, Cuba. +5378372729. reysgp@uci.cu

* Autor para correspondencia: darlin.diaz@jovenclub.cu

XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación

Resumen

La educación es indispensable para el desarrollo de la sociedad, por lo que es una tarea constante perfeccionar y trazar estrategias para esta ardua labor. Pero a medida que pasa el tiempo el mundo se desarrolla y la educación se abre a nuevos horizontes y retos, debe de salir de su esquema y métodos tradicionales y afrontar la nueva era que requiere la utilización de nuevas alternativas y estrategias. La educación a distancia da una nueva perspectiva con el objetivo de llevar la educación a todo el que la necesite donde quiera que este se encuentre, desde su surgimiento inicial por correspondencia hasta virtual mediada por el desarrollo de las tecnologías. Aparejado a la evolución de la educación están los recursos educativos indispensables en cada contexto y vitales para la educación a distancia por las disimiles ventajas que aporta a la enseñanza. Los recursos educativos estimulan el deseo por aprender y el aprendizaje colaborativo. La investigación proyecta una metodología para el diseño de recursos educativos abiertos para la enseñanza de programación a distancia en los Joven Club para los niños de primaria. Se realizó un profundo estudio que comprende el marco teórico del trabajo, que sirve de base a conformar la metodología de diseño para la implementación del recurso educativo abierto. Esta solución implica a los Joven Club y puede ser factible para otras provincias del país con la misma situación, además de reforzar el proceso de enseñanza aprendizaje y generar habilidades en la enseñanza de programación a los niños.

Palabras clave: Recursos educativos, educación a distancia, metodología, programación